

Lenguas **En** contexto

María Lilia Cedillo Ramírez
Rector de la BUAP

José Manuel Alonso Orozco
Secretario General de la BUAP

Celso Pérez Carranza
Director de la Fac. de Lenguas

Eliphelet Rivera Cuayahuitl
Secretario Académico de la Fac. de Lenguas

Teresa Aurora Castineira Benítez
Secretaria de Investigación y
Estudios de Posgrado de la
Fac. de Lenguas

Fernando Édgar Vázquez Rojas
Secretario Administrativo de la Fac. de Lenguas

Hugo Vargas Comsille
Director General de Fomento Editorial de la BUAP

Comité editorial

• Leticia Araceli Salas Serrano, Editora en jefe • Stéphanie Marie Brigitte Voisin, Co editora • María Leticia Temoltzin Espejel, Co editora

Comité de arbitraje

• Mauricio Arango, Universidad de Caldas, Colombia • Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco, Instituto Cervantes São Paulo, Brasil • Ma. Dolores Corpas Arellano, Consejería de Educación, Junta de Andalucía, España • Francisco Galicia Ortega, Fundación Colegio Americano de Puebla, México • Gloria Ginevra, Universidad del Aconcagua, Argentina • Salomé Gómez Pérez, Universidad de Guadalajara, México • Georgia Grondin, Universidad Autónoma del Estado de México, México • Ma. Teresa Gullotti Vázquez, Universidad Autónoma de Yucatán, México • Gabriela Ladrón de Guevara de León, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México • Luis Meneses Lerin, Université d'Artois, Francia • Erwan Morel, Universidad Veracruzana, México • Rodrigo Olmedo Yúdice Becerril, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Rosa Pérez, Universidad de Vigo, España • Karen Miladys Cárdenas Almaza, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Gabriela Alhor Martínez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Eliseo Ruiz Aragón, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Oaxaca, México • Haydée Silva Ochoa, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Joaquín Sueiro, Universidad de Vigo, España • Monica Graciela Vinueza Mayorga, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador • María Eugenia Olivos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Vicky Ariza Pinzón, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Elizabeth M. Hernández López, Universidad de Guadalajara, México • Ma. Nelly Gutiérrez Arvizu, Universidad de Sonora, México • Beatriz Erazo, Universidad Católica de San Andrés, Bolivia • Leticia Estudillo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Comité científico

• Gabriel Hugo Díaz Maggioli, Ministerio de Educación de Uruguay y Universidad ORT, Uruguay • Melba Lidia Cárdenas Beltrán, Universidad Nacional de Colombia, Colombia • Daniel Coste, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Francia • Louise Mary Greathouse Amador, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Jean Alain Marie Hennequin Mercier, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Daniel Rodríguez Vergara, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Martha Lengeling, Universidad de Guanajuato, México • Jean-Marc Mangiante, Université d'Artois, Francia • Moisés Damián Perales Escudero, Universidad de Quintana Roo, México • Jean-Jacques Richer, Université de Bourgogne, Francia

Revisión de Estilo

• Blanca Adriana Téllez Méndez
• Sara Merino Munive

Diseñador editorial y gráfico

• Agustín Antonio Huerta Ramírez

Diseño de portada

• Julio Ernesto Méndez Torres

Webmasters

• Julio Ernesto Méndez Torres • Adi Janai Jiménez Campos

LENGUAS EN CONTEXTO, Año 13, No. 13, agosto 2022 a julio de 2023, es una difusión periódica anual editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con domicilio en 4 Sur No. 104 Colonia Centro, Puebla Pue., C.P. 72000, teléfono (222) 2295500, Ext. 5826 <http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto>, Editor Responsable: Dra. Leticia Araceli Salas Serrano, lenguascontexto@facultaddelenguas.com. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2021-032614380400-203, ISSN: 2007 - 3038. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número, la Facultad de Lenguas de la BUAP, Mtra. Stéphanie Marie Brigitte Voisin, domicilio en 24 Norte No. 2003 Col. Humboldt, Puebla Pue., C.P. 72370 fecha de última modificación, agosto de 2022.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Índice

Editorial	2
Leticia Araceli Salas Serrano, <i>Editora-en-jefe</i> ; Stephanie Voisin, <i>Coeditora</i> & Leticia Temoltzin, <i>Coeditora</i>	
Introducción	3
Teresa A. Castineira Benítez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
— USANDO LA TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN —	
Condiciones para la Implementación de EMI en Psicología del Complejo Regional Nororiental de la BUAP	5
Abelardo Romero Fernández, Laura Villanueva Méndez & María Guadalupe Rodríguez Garibay, <i>Complejo Regional Nororiental, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Identidad Profesional de Estudiantes de Traducción: una Perspectiva Narrativa	17
Katia Paola Cisneros Rosas & Nallely Garza Rodríguez, <i>Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León</i>	
Importance of self-efficacy in CAT learning	35
José Cortez-Godínez, Jahiro Samar Andrade Preciado & Sonia Paola Martínez Zavala, <i>Universidad Autónoma de Baja California</i>	
Technology integration in the ERT English classroom: Teachers' beliefs and practices	51
José Antonio López Romero, <i>TecNM Campus Las Choapas</i> ; Daisy Giles & Patricia Núñez Mercado, <i>Universidad Veracruzana</i>	
Instructional Videos to promote Self-Directed Learning in English Language Teaching	64
Daniel Ginting, <i>Universitas Ma Chung, Indonesia</i>	
— LENGUA Y CULTURA —	
Exploring Cross-Cultural Awareness as a Critical Component in Business English Teaching	72
Eliphelet Rivera Cuayahuitl & Manti Vanova Rivera Juárez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Attitude as an Affective Factor in EFL learning in Middle School	84
Daniela Cázares Santos, Oscar Eduardo Sandoval Villa & María Eugenia Martínez Flores, <i>Universidad Autónoma de Nuevo León</i>	
Creencias docentes sobre el aprendizaje y enseñanza del inglés en una universidad mexicana	99
Alexia Alejandra Cárdenas Zavala, <i>Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali</i> ; María del Rocío Domínguez Gaona, <i>Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana</i> & Myriam Romero Monteverde, <i>Universidad Autónoma de Baja California, campus Tecate</i>	
The Effective EFL University Professor: an insight into the literature	113
Daysi Lorena Narváez-Cantos, <i>University Language Institute – Institut Universitaire des Langues University of Cuenca, Ecuador</i>	

CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMI EN PSICOLOGÍA DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL DE LA BUAP

Abelardo Romero Fernández

Complejo Regional Nororiental
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
abelardo.romero@correo.buap.mx

Laura Villanueva Méndez

Complejo Regional Nororiental
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
laura.villanueva@correo.buap.mx

María Guadalupe Rodríguez Garibay

Complejo Regional Nororiental
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
mguadalupe.rodriguez@alumno.buap.mx

Resumen

La presente investigación se enfoca en indagar las percepciones de profesores de Psicología sobre una posible implementación de *English as a Medium of Instruction* (EMI, Inglés como Medio de Instrucción por sus siglas en inglés) en su programa educativo en el Complejo Regional Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de la Licenciatura en Psicología que fueron grabadas con el consentimiento de los informantes durante el año 2021. Posteriormente, desde un marco interpretativo fenomenológico, se realizó un análisis de contenido del discurso con el apoyo del software para tratamiento de datos cualitativos Atlas Ti versión 9. Finalmente, se desarrollaron categorías y códigos que permitieron la creación de redes semánticas. Entre los principales hallazgos se puede destacar que el discurso de los participantes muestra una actitud positiva hacia una posible implementación de EMI a algunas asignaturas disciplinares. Sin embargo, también reconocen que enfrentarían retos como incrementar su nivel de inglés. El nivel de inglés de los docentes se manifiesta en la inte-

gración de materiales en inglés a sus clases; donde usan artículos académicos o libros en inglés, pero finalmente éstos son traducidos al español por medio de traductores disponibles en internet.

Palabras Clave: *English as a Medium of Instruction* (EMI), Educación Superior, Percepción de Docentes, Región Nororiental Puebla.

Abstract

This research focuses on investigating the perceptions of psychology professors about a possible implementation of English as a Medium of Instruction (EMI) in their educational program at the Complejo Regional Nororiental of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Semi-structured interviews were conducted with professors of the psychology degree that were recorded with the consent of the informants during the year 2021. Subsequently, from a phenomenological interpretive framework, a content analysis of the discourse was carried out with the support of software for treatment of qualitative data Atlas Ti version 9. Finally, categories and codes were developed that allowed the creation of semantic networks. Among the main findings, it can be highlighted that the discourse of the participants shows a positive attitude towards a possible incorporation of EMI in some disciplinary subjects. However, they also recognize that they would face challenges such as increasing their level of English. The level of English of the professors is manifested in the integration of materials in English into their classes, they use academic articles or books in English, but finally, these are translated into Spanish by means of translators available on the internet.

Keywords: *English as a Medium of Instruction* (EMI), Higher Education, Professors' Perception, Puebla Northeastern Region.

Recibido el 30 de marzo, 2022 - Aceptado el 12 de junio, 2022.

Introducción

La importancia que el inglés tiene en una realidad hiperconectada que basa su crecimiento económico en la generación y desarrollo constante de nueva información y conocimiento es innegable. Un ejemplo de las dinámicas creadas a partir de una sociedad enfocada en el conocimiento es la forma en que las Tecnologías de información y comunicación (TIC) han evolucionado a tal grado que ya no solo pueden ser consideradas como TIC, sino Tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) debido a que son ideales para desarrollar ambientes de generación de conocimiento y aprendizaje, y no sólo se limitan a compilar información y a comunicarla. En este contexto de generación de información, creación y desarrollo de conocimiento constante, el idioma inglés se posiciona como un elemento esencial para facilitar el acceso a información y así tener la posibilidad de ser parte de la dinámica mundial que se vive actualmente en el ámbito académico. Así como las TIC se han convertido en TAC, ahora el inglés está pasando de ser una asignatura que se enseñaba y aprendía en sí misma en los programas curriculares de instituciones de educación superior (IES) a ser considerado como un elemento por medio del cual se puede aprender y enseñar sin necesidad de traducir la información a otro idioma. Se podría decir que al usar de esta manera el inglés se busca agilizar la generación de conocimiento.

Mejía-Pérez y Worthman (2017) plantean que la regionalización de la educación superior es una de las políticas con las que el gobierno busca ampliar la cobertura de la misma para generar motores de activación del desarrollo local. Este desarrollo se debe realizar por medio de la recuperación del conocimiento a través de un trabajo académico sistematizado y formal que pueda socializarse internacionalmente. Actualmente, el conocimiento se genera a partir del intercambio con instituciones extranjeras que buscan compartir experiencias para generar nuevos conocimientos en nuevos contextos. Las tendencias actuales de internacionalización llevan a las universidades a integrar la enseñanza del inglés a la formación académica de sus estudiantes ya no como una asignatura aislada sino como un elemento transversal. La tendencia en el uso y la enseñanza del inglés en ámbitos académicos ha sido identificada como *English as a Medium of Instruction* (EMI). En este sentido, el objetivo general de la presente investigación fue indagar las condiciones para una posible implementación de EMI desde la perspectiva de docentes de la Licenciatura de Psicología del Complejo Regional Nororiental de la BUAP

a partir del análisis de los factores que influyen en la disposición de los docentes para su implementación. Como una hipótesis se plantea que, de contar con las condiciones adecuadas, los cursos donde se implementa EMI pueden tener beneficios tanto para docentes como para estudiantes que participan en ellos.

Marco Conceptual

De acuerdo con Macaro y Akincioglu (2018), EMI se puede definir como el uso que se le da al inglés para enseñar asignaturas académicas en países en donde la primera lengua no es inglés. Una característica de EMI es que su principal objetivo no es enseñar inglés, sino que éste se usa como un medio para aprender contenidos en distintas asignaturas, esto en un contexto donde el inglés es una segunda lengua, una lengua extranjera (LE) o una lengua adicional.

Los cursos que hacen uso del EMI pueden tener beneficios para sus participantes tales como el aumento en la matrícula de estudiantes internacionales, el mejor posicionamiento de las IES en los *rankings* internacionales, el desarrollo de competencias en inglés de los estudiantes, el fomento de una mayor empleabilidad de los estudiantes, el acceso a una mayor variedad de materiales didácticos (Galloway, 2020). Además, Thompson et al. (2019) plantean que el trabajo en asignaturas con EMI desarrolla en los estudiantes una autopercepción de éxito y confianza lo cual es un apoyo esencial para concluir con éxito la educación superior. Sin embargo, la implementación de EMI también representa retos tanto para los docentes, como para los estudiantes y las instituciones. Los retos de la implementación de EMI se pueden categorizar principalmente en 3 grupos: académicos, administrativos y psicológicos. De acuerdo con Dearden (2014), los retos académicos más comunes tienen que ver con la selección de asignaturas apropiadas para ser impartidas por medio de EMI, la evaluación del curso EMI, la claridad en las directrices del trabajo en las clases EMI, y la simplificación de los contenidos de las asignaturas que puede causar poca profundidad en los conocimientos. Respecto a los retos administrativos se encuentra la dificultad para la contratación de docentes con un dominio del idioma inglés adecuado, la implementación de EMI en asignaturas disciplinares puede causar una sobrecarga de trabajado para los docentes, debido al tiempo que se requiere invertir para adaptar el curso a una dinámica EMI, así como el incremento de inversión de recursos económicos en material adecuado e incluso en sueldos. Finalmente, están los retos relacio-

nados al aspecto psicológico de autopercepción de logro que los estudiantes pueden lograr y que puede tener un efecto positivo o negativo.

De acuerdo con Galloway (2020) el uso de EMI se ha incrementado de manera exponencial en las últimas dos décadas, sobre todo en IES privadas, específicamente en Europa, Asia y en el Medio Oriente. Macaro et al. (2018) reportan que existe poca información sobre la implementación de EMI en países de Latino América, sobre todo cuando se habla de IES públicas. Algunos de los pocos países de los que se tiene registro de la implementación de EMI en Latinoamérica son Brasil, Colombia y Argentina, siendo Brasil el país donde se han implementado cursos con EMI desde 2010, pero hay poca información sobre los resultados de estas experiencias. Por el momento no se han obtenido datos de la implementación de cursos o clases EMI en IES públicas en México. Al parecer, el incremento de EMI en las IES en los últimos años tiene que ver con una agenda y objetivos planteados por los gobiernos de cada país donde el desarrollo está ligado a factores económicos y el inglés es visto como un elemento estratégico para integrarse a las dinámicas económicas internacionales que buscan fomentar la distribución de oportunidades de desarrollo económico de forma equitativa (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2018).

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP, 2007) contempla al inglés como un eje transversal en la formación integral de sus estudiantes. En este sentido, la universidad propone en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021 (BUAP, 2018), el posicionamiento y visualización internacional de la misma como un objetivo esencial. Este posicionamiento y visualización internacional se apoya en diversos objetivos específicos de los cuales se pueden destacar los que podrían representar un área de oportunidad para la implementación de EMI en la BUAP: la introducción de contenidos y recursos documentales en idiomas distintos al español para contribuir a la construcción de competencias comunicativas con visión internacional y lograr la certificación del dominio del idioma inglés en niveles intermedios y avanzados entre la población estudiantil.

Metodología

El presente estudio se realizó con un enfoque cualitativo que hizo uso de la fenomenología como marco interpretativo para el análisis de los datos recabados en el trabajo de campo. Es importante mencionar que se

decidió llevar a cabo esta investigación desde la perspectiva cualitativa y fenomenológica debido a que éstas permiten acceder al fenómeno desde las personas que se encuentran inmersas en el mismo, es decir desde los ojos de los informantes acercándose a su contexto y dándoles un espacio para usar su voz y no sólo la del investigador (Maxwell, 2019).

Los informantes en este estudio son siete docentes de la Licenciatura en Psicología del Complejo Regional Nororiental (CRN) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) localizado en la ciudad de Teziutlán. Los siete docentes representaban al 87.5% de la planta docente en su momento y fueron elegidos por conveniencia respecto al acceso que se pudo tener para llevar a cabo el trabajo de campo. Actualmente, la Licenciatura en Psicología del CRN está conformada por ocho docentes, seis mujeres y dos hombres. Se pudo trabajar con siete docentes que son identificados en el texto con las siglas DP (docente psicología) y un número de identificación.

El instrumento usado en el trabajo de campo fue un guion para llevar a cabo entrevistas semiestructuradas. Se decidió usar este instrumento debido a que permite flexibilidad al indagar las percepciones de los informantes respecto al fenómeno estudiado (Flick, 2018). El trabajo de campo se realizó durante los meses de septiembre y noviembre de 2021 por medio de la plataforma Microsoft Teams. Las entrevistas tuvieron una duración en promedio de 20 a 25 minutos. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento expreso de los participantes para posteriormente ser transcritas y analizadas por medio de software para análisis de datos cualitativos Atlas Ti en su versión nueve. Finalmente, se realizó un análisis de contenido de las mismas y se crearon categorías de análisis para codificar el discurso de los participantes. A continuación, se procedió a generar redes semánticas que permitieron visualizar de manera gráfica los conceptos desarrollados en las entrevistas semiestructuradas.

Resultados y Reflexión

En esta sección se presenta el análisis de contenido realizado a los datos cualitativos provistos por los informantes de la investigación. Este análisis hace uso de redes semánticas que muestran las relaciones entre las categorías y subcategorías halladas en el discurso de los participantes y al mismo tiempo, se exponen las citas textuales que las fundamentan.

Percepción de docentes de la Licenciatura en Psicología sobre la implementación de EMI

Figura 1. Percepción de docentes de la Licenciatura en Psicología sobre implementación de EMI

De acuerdo con Corrales et al. (2016), la actitud de los docentes es fundamental para el éxito de un curso EMI debido a que finalmente, son quienes definen el tono de las sesiones EMI; de esta manera, es esencial que al participar en un proyecto EMI lo hagan voluntariamente. A partir de las entrevistas semiestructuradas a docentes de la Licenciatura en Psicología se pudo encontrar que existe una percepción positiva hacia la implementación de EMI en su unidad académica. Entre los argumentos positivos se puede notar un deseo por participar en su implementación debido a que representaría un crecimiento en su perfil profesional y que tendría un efecto positivo en sus estudiantes puesto que tendrían la posibilidad de usar fuentes y material en inglés de sus respectivas áreas de dominio. Algunos de los informantes lo comentan de la siguiente manera:

Primero pensaría que es algo muy positivo para todos los estudiantes: les permitiría aprender mejor inglés y sobre todo, más específico porque se estaría hablando de temas en psicología y estarían aprendiendo más ese lenguaje. Me parecería muy

bien porque también la información de psicología y de todas las áreas está básicamente en inglés. Sin embargo, que aprendieran de esa forma más directa relacionada a su área sería también más interesante para ellos. No serían dos cosas diferentes que aprender (DP3).

Se me viene a la mente que diversas referencias de nuestros programas educativos muy buenas están en inglés. Pero una de las limitantes, al menos hablo en mi caso, pues es esa facilidad para comunicar, para comprender este idioma. Es por ello que estas referencias que son tan buenas pues no las utilizamos en algún momento (DP1).

Por otro lado, también se puede destacar que al mismo tiempo que los docentes enfatizan que les gustaría participar en la implementación de EMI, existe un discurso que subraya las dificultades que implicaría la implementación de EMI en el corto plazo en el CRN. El reto más elaborado en su discurso se relaciona al nivel de dominio del

idioma tanto en estudiantes como en docentes, que incluso tendría que ir más allá del inglés de uso general; tendría que ser un inglés con un perfil específico. Los siguientes testimonios dan fundamentación a lo mencionado por Dearden (2014) cuando comenta que algunos de los principales retos para la implementación EMI tienen que ver con el dominio del inglés tanto por parte de docentes como de estudiantes.

Además de pensar en lo positivo, sería muy bueno considerar las dificultades. Y es que los estudiantes tienen diferentes niveles de inglés: unos tienen un buen nivel, otros creo que tienen menor nivel y como docentes también tenemos diferentes niveles de inglés. No sé si hay algún docente que tenga el nivel para impartir una clase completa en inglés (DP3).

Me parece interesante porque sería un grado de exigencia conversacional para todos, ahí es la parte donde me da un poquito de temor porque realmente mi inglés no está en ese grado. Entonces no solamente sería el inglés comunicativo de “Buenos días” “Buenas tardes” etcétera; sino ya estaríamos hablando de conceptos técnicos en inglés, que obviamente en español los puedo do-

minar; pero en inglés se me hace como un poquito más elevado (DP2).

Actitud docente al participar en la implementación de EMI

En la figura 2, se presenta la red semántica en la cual se muestran las categorías detectadas en el discurso de los participantes de la investigación sobre su actitud hacia la implementación de EMI en las asignaturas disciplinares que imparten en la Licenciatura en Psicología.

Banks (2018) destaca que es común que los docentes cuenten con una actitud positiva hacia la implementación debido a que representa un crecimiento académico y la adquisición de nuevas habilidades, y eso es una muestra del compromiso docente con su universidad y sus estudiantes. En este caso, el discurso de los docentes tiende a denotar una buena actitud hacia la implementación de EMI en alguna de sus clases. Una idea muy presente es la necesidad de incrementar su dominio del idioma, específicamente en la producción oral, debido a que no mencionan problemas con el dominio de los contenidos de las asignaturas, sino, más bien, en el hecho de desarrollarlos de manera verbal en inglés. Este discurso también distingue a la implementación de EMI como un reto que traería un desarrollo profesional tanto para docentes como para estudiantes.

Figura 2. Actitud docente al participar en la implementación de EMI

Estoy con toda la apertura para nuevos retos, quizá por así decirlo, primero debo prepararme y con muchísimo gusto, porque es un crecimiento para mí y obviamente para los estudiantes, y pues sí me arriesgaría una vez que tenga esta preparación. Pero siento que sí tengo todas las capacidades o habilidades para hacerlo. Obviamente ahorita no puedo visualizar una clase totalmente en inglés (DP1).

¿Si tuviera una capacitación previa? Quizás sí. En este momento yo no me siento capaz de tener ni siquiera una conversación de café en inglés, entonces mucho menos de darles una clase en inglés porque mi grado de inglés para una conversación no es bueno (DP2).

Sí me interesaría, consideraría que sería difícil, necesitaría prepararme mucho, no en términos de contenido obviamente porque sí domino la materia, ese no sería el problema. Tampoco sería el problema en buscar la información ahora en inglés porque siempre estoy revisando material en inglés; el problema sería como tal impartir la clase, ya al hablar en inglés eso sería el problema (DP3).

Por otro lado, existe en el discurso, una marcada consideración hacia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Esto debido a que es común que existan temas que son difíciles en sí mismos y al desarrollarlos en inglés se podrían esperar complicaciones para sus estudiantes. Pun y Jin (2021) destacan que se considera que los estudiantes dominarán el idioma por el sólo hecho de exponerlos a él de manera masiva y constante. Sin embargo, esta idea puede llegar a representar una dificultad debido a que, además de adquirir el conocimiento de las asignaturas disciplinares, deben sobreponerse a su falta de habilidad en inglés. Es por ello que es esencial tomar en cuenta la opinión y las habilidades tanto de docentes como estudiantes respecto a la implementación de cursos con EMI. Dearden (2014) también destaca que una implementación de EMI puede ser contraproducente de no hacerse con cuidado. Docentes y estudiantes pueden ver su autopercepción de logro afectada y esto puede causar malas actitudes hacia las clases o incluso abandono de los cursos.

También se debe considerar la participación de los jóvenes, el interés de ellos. Si de por sí, en nues-

tro idioma casi no ponen atención, no brindan interés, entonces también debemos de focalizar esta posibilidad de que los alumnos tengan esa oportunidad y se muestren interesados, porque yo puedo decir que sí puedo participar, que tengo ese interés, pero [los resultados de la implementación] son totalmente [posibles] si están interesados docente y alumno (DP4).

Percepción de docentes de la Licenciatura en Psicología sobre el efecto que EMI podría tener en el aprendizaje de sus estudiantes

Galloway (2020) destaca que uno de los beneficios más atractivos para llevar a cabo cursos EMI en distintas IES es que son un gran medio para posicionarse en mejores lugares en *rankings* internacionales y esto provoca una mayor empleabilidad para los estudiantes. El discurso analizado destaca que la implementación de EMI supondría un reto personal, sin embargo, también se debe considerar la opinión de los estudiantes de la licenciatura. Se pudieron detectar ideas claves sobre cómo los docentes consideran que la implementación de EMI afectaría el aprendizaje de sus estudiantes. Algunos comentarios destacaban que EMI representaría un muy buen complemento para el perfil académico y profesional de los egresados como lo señala DP1 “Tendría ventajas porque creo que complementaría su formación dentro de esa área, lo harían parte de su vida diaria y esto pues sabemos que beneficia en un futuro dentro de un ámbito laboral a los estudiantes”.

Existe otro discurso sobre la idea de que la implementación de EMI requiere una metodología apropiada que permita satisfacer los requerimientos necesarios para impartir un curso de contenidos disciplinares en inglés. Se desarrolla la idea de que recurrir a una enseñanza tradicional sería contraproducente para el aprendizaje de sus estudiantes. Además, se destaca que en una clase de EMI el docente no tendría que enfocarse en la forma en que sus estudiantes hacen uso de inglés, sino en que se desarrolle una competencia comunicativa que les permita comprender el contenido de la clase y se logren los objetivos del curso. Los aspectos mencionados anteriormente también son destacados por Galloway (2020) y Dearden (2014) quienes consideran que es muy común que no exista una metodología clara para la implementación de EMI e incluso para la evaluación del mismo. DP3 lo menciona de la siguiente manera: “No me detendría a revisar [aspectos] gramáticos o de pronunciación y tendría que valorar más la idea general que ellos quieren plasmar y el hecho que se hayan aventurado a realizarlo”.

Figura 3. Percepción de docentes de la Licenciatura en Psicología sobre el efecto que EMI podría tener en el aprendizaje de sus estudiantes

Aquí la estrategia tendría que ver un poco con ir incrementando el nivel de acuerdo al funcionamiento de las clases. Tal vez, al principio no les pediría un ensayo probablemente de cuatro hojas o de cinco hojas, tal vez al principio debería ser algo más pequeño y que sea escrito, porque si desde el principio yo les pido un ensayo de cinco o seis hojas en inglés, lo único que va a generar es que utilicen el traductor, lo van a hacer en español y lo van a traducir; me van a entregar algo que no hicieron y que no entienden. Sin embargo, si yo me muestro más flexible y un poco más en su zona de desarrollo próximo puede ser que sí lo hagan y vayan mejorando (DP3).

El discurso también distingue que el aprendizaje por parte de sus estudiantes podría tener consecuencias negativas que pueden verse reflejadas en: poca comprensión en las clases, complicaciones para profundizar y desarrollar los temas, mala actitud por parte de los estudiantes hacia la clase o incluso hacia el docente por algún tipo de frustración, lo anterior por poseer un bajo dominio del inglés que

les dificulte participar en clase, causando una deserción de estudiantes del curso. De acuerdo con Dearden (2014), un curso EMI sin una buena planeación podría provocar el estudio superficial de los contenidos de las asignaturas impartidas con EMI. Dearden también destaca que puede causar que los estudiantes se sientan intimidados, que no desarrollen habilidades para adaptarse a la clase y que es probable que abandonen el grupo. Sin embargo, también existen estudiantes que se sobreponen a sus limitaciones con el idioma y desarrollan habilidades de aprendizaje.

En la materia de adicciones, la primera vez que la impartí, los chicos que estaban [inscritos] habían tomado la materia de psicobiología con otro docente que les dio la materia justamente en inglés. Entonces la materia de psicobiología es un tanto compleja porque hablamos de procesos neurológicos, conceptos biológicos, conceptos fisiológicos y adicionalmente pues neurotransmisores, etcétera. El detalle fue que precisamente se las dieron en inglés, en primer y segundo semestre, entonces los chicos venían quizás con un nivel de inglés muy bajo

y no alcanzaron a entender muchas cosas de las que se manejaron en la materia, como que se quedaron (...) con fragmentos de lo que pudieron captar y no pudieron armar la idea completa; pero creo que eso si ellos hubieran llevado, por ejemplo, una materia con ese grado de inglés a lo mejor en sexto semestre, yo creo que hubiera sido totalmente diferente, porque el grado de inglés ya era mejor (DP5).

Transversalidad: Integración del Inglés en las clases disciplinarias

Durante las entrevistas también se buscó indagar sobre la forma en que el inglés se integra a las clases disciplinarias por parte de los docentes. Es de destacar que sí existe una integración del idioma y ésta se realiza por medio del uso de texto académicos, principalmente artículos de bases de datos y libros. Algunos docentes usan recursos multimedia como videos, tal como lo menciona el PDI 2017-2021 de la institución (BUAP, 2018). Sin embargo, también se encontró que existe una tendencia a la traducción de dichos materiales; es decir, no se usan en inglés. En la figura 4, se muestra la red semántica sobre la integración del inglés a las clases disciplinarias y posteriormente, se desarrolla una descripción de la integración del idioma que los docentes hacen en sus clases disciplinarias.

Respecto a la integración del inglés en las clases disciplinarias se pudo identificar que los docentes sí la realizan, sin embargo, esta integración está condicionada a su dominio del idioma. Durante el análisis de los datos, se pudo encontrar que los docentes reconocen que existe una gran variedad de fuentes valiosas en inglés para las clases, pero es común que no las incluyan porque no pueden encontrar una versión en español y no cuentan con el dominio necesario para usarlas. Algunos docentes lo comentan de la siguiente manera.

Sí tengo esa limitante en cuanto a integrar este tipo de textos, los hay, porque yo los he revisado y sí los hay, pero creo que para poder utilizarlos dentro de mi materia... sinceramente yo no integro esas referencias, esa información, porque no me siento capaz para poder abordar la misma. Entonces usaría el traductor y soy sincera con esta información (DP1).

No lo incluyo porque no lo domino, mi grado de inglés es interpretativo. De hecho, en la maestría el grado de inglés o la certificación, por así decirlo, es interpretativa; básicamente por la cuestión de textos. Entonces a ese grado, creo que es importante

Figura 4. Transversalidad: integración del inglés en las clases disciplinarias de la Licenciatura en Psicología

porque las investigaciones, digamos que lo más reciente que podemos encontrar, no siempre está en español para nuestra rama, si lo encontramos en digital pues ya tenemos la súper ventaja del traductor de internet donde ya puedes traducir la página (DP2).

Por otra parte, los informantes comentan que la forma más común en que integran el inglés es por medio de textos académicos, presentaciones en clase, así como libros y artículos en bases de datos. Sin embargo, también hay docentes que lo hacen por medio de recursos multimedia como videos.

La realidad es que siempre trato de manejar por lo menos una bibliografía [en inglés] en temas de investigación. Toda la búsqueda siempre se las pido en inglés, específicamente que se metan a Scopus, a Redalyc o a algún tipo de servidor de estos y que busquen pura información en inglés, que no le den opción a buscarlo en español (DP7).

También, por ejemplo, videos de YouTube: hay algunos videos muy interesantes, pero no están en nuestro idioma, están en inglés, entonces tratamos de revisarlo y... bueno en algunos casos sí me ha funcionado. Los chicos perciben el contenido, claro, está más que obvio que la interpretación y la percepción no es tan amplia, yo alcanzo a entender algunos términos, conceptos, no soy un experto, pero eso sí es lo que aplico (DP4).

Un elemento que se destaca en el discurso sobre la integración del inglés a las clases disciplinares es que se tiende a buscar y llevar los textos del inglés al español. Esta adaptación de la bibliografía del inglés al español se realiza principalmente por medio de traducciones de internet, traducciones por parte del docente durante las clases, o la interpretación de los textos por los profesores y los estudiantes también durante las clases. Algo a destacar es que los docentes que no integran recursos en inglés mencionan que no lo hacen por su bajo dominio del mismo, pero además por una cuestión ética: de acuerdo con ellos, no sería ético usar un material que no pueden dominar completamente para revisar con sus estudiantes: “Yo creo que no sería ético el trabajarlo de esa manera porque hay diferencias, puede haber algún sesgo en cuanto a la traducción de la información, entonces es por ello que yo no integro este tipo de herramientas” (DP1).

Transversalidad: Conocimiento de los docentes sobre los Programas de Lengua Extranjera.

Durante las entrevistas a docentes responsables de impartir asignaturas disciplinares se buscó indagar el conocimiento que éstos tienen sobre los programas de la asignatura de Lengua Extranjera (LE) que se imparte en su programa educativo. En su discurso se pudo notar que existe un desconocimiento sobre los contenidos que se desarrollan en las clases de LE, así como de las habilidades del idioma que se buscan desarrollar en sus estudiantes. Al elaborar más su discurso, comentaron sus suposiciones sobre lo que se enseña y se aprende en las clases de LE. En la figura 5, se presenta la red semántica que muestra las categorías identificadas en el discurso.

Los docentes de la Licenciatura en Psicología comentan que realmente no tienen conocimiento sobre los programas de LE para su licenciatura y que lo poco que conocen es debido a que escuchan a sus estudiantes comentar sobre algunas actividades que deben realizar para las asignaturas de inglés o simplemente porque, al ingresar al salón durante un cambio de clase, pueden notar algunos apuntes dejados por docentes de LE en el pizarrón. Además, algunos docentes comentaron que no están seguros sobre el número de niveles de LE que sus estudiantes deben cursar en la Licenciatura de Psicología. En este aspecto, se puede concluir que algunos puntos establecidos por el PDI 2017-2021 (BUAP, 2018) de la institución para el desarrollo de LE como un eje transversal se cumplen parcialmente debido a que, al parecer, no hay trabajo conjunto entre asignaturas disciplinares y las de LE. Sin embargo, sí se integran materiales en inglés a las clases, pero es común que sean traducidos al español por medio de traductores en línea o por el docente de las asignaturas. Algunos docentes lo comentan de la siguiente forma: “No me he dado a la tarea de revisar los programas, pero creo que al menos tengo la idea. No sé si estoy en lo correcto, existen 4 niveles, pero exactamente el programa yo no lo conozco” (DP1).

El discurso en torno al tipo de inglés que se desarrolla en las asignaturas de LE es que se enseña a traducir, que se enseña un inglés con propósitos específicos, por ejemplo, vocabulario para consultar a pacientes, que se prioriza la producción oral y que se enseña un inglés básico; DP1 lo menciona de la siguiente manera: “[Se enseña] La presentación de las diferentes profesiones o cómo comunicarse con tu paciente, en este caso en psicología, pues la conversación más que nada, eso es lo que creo que abordan dentro de la materia”, por otro lado DP6 menciona: “algunas veces paso [cerca del aula] y están en clase, están en la conversación, el manejo de la conversación,

Figura 5. Transversalidad: conocimiento de docentes sobre los Programas de Lengua Extranjera.

mantener una plática y en algunas ocasiones he escuchado de ellos mismos que están haciendo traducciones.

Asignaturas destacadas por docentes para una posible Implementación de EMI

Dearden (2014) destaca que un reto referente al ámbito académico es la adecuada selección de asignaturas apropiadas para ser impartidas por medio de EMI debido a que, si esto no se hace de manera planeada, puede llegar a afectar el desarrollo de la clase de manera negativa. En este caso, los docentes de la Licenciatura en Psicología consideran que EMI puede ser implementado en tres momentos de la misma. Algunos docentes destacaron que sería bueno comenzar la implementación de EMI en las asignaturas pertenecientes al área de Formación General Universitaria (FGUM), algunos otros destacaron que podría comenzarse con asignaturas de formación básica de la licenciatura. Finalmente, otros comentaron que también se podría implementar en el nivel formativo. Entre las razones para elegir asignaturas pertenecientes a FGUM, se expresó que son materias en las cuales se proveen a los estudiantes conocimientos básicos referentes al citado en APA y se desarrollan habilidades relacionadas a la lectura y escritura.

Yo diría que taller de Lectura y Redacción, donde también hay artículos y obviamente, aprenden a usar el manual APA. El manual APA es esencial para sus estudios y en ese taller se revisa. El ma-

nual APA va en la séptima edición en inglés, pero nosotros utilizamos la tercera [edición] en español, entonces esta podría ser una ventaja para los estudiantes (DP1).

Respecto a las asignaturas de nivel básico de la Licenciatura en Psicología, el discurso de los docentes destaca que existen algunas que permiten un diálogo permanente en clase. Esto es debido a que los contenidos no tienden a concentrarse en aspectos clínicos o en tecnicismos, sino en aspectos educativos o relacionados al desarrollo humano que permiten una reflexión e intercambio de ideas constante.

La asignatura de sexualidad, porque hablamos de temas un poco más comunes, no tan técnicos. Entonces, por ejemplo, en una prueba psicométrica pues necesariamente vamos a las tablas, la metodología es como mucho más estricta, tenemos ciertos requisitos para la aplicación. O sea, todo tiene que ser como muy controlado mientras que, si hablamos de parámetros como sexualidad, por ejemplo: podemos hablar de la sexualidad del adolescente, la sexualidad de la infancia, la sexualidad del adulto mayor, podemos hablar de la sexualidad en personas con discapacidad. Son temas más generales donde inclusive el acceso o la obtención de la información no estaría tan limitado (DP4).

Figura 6. Asignaturas destacadas por docentes para una posible implementación de EMI

Primero pensaría que Desarrollo Humano I es una buena oportunidad para empezar, porque los contenidos son muy accesibles, hay mucha información en inglés. Es una materia en general que les gusta a los estudiantes, podría ser algo positivo porque se van desde el comienzo acostumbrando. Yo diría Desarrollo Humano I, Desarrollo Humano II son materias relativamente accesibles (DP3).

En el nivel formativo, el discurso de los docentes destaca asignaturas que pertenecen al área clínica, social u organizacional en las cuales, los contenidos parecen ser un poco más rigurosos, pero, al mismo tiempo, los estudiantes tendrían que haber cursado los cuatro niveles de inglés y podrían trabajar con material en inglés. Además, una idea presente para seleccionar asignaturas del nivel formativo es que los estudiantes, a estas alturas, contarían con una formación más consolidada hacia convertirse en profesionales de la psicología, es decir, después de dos años de pertenecer a la Licenciatura en Psicología contarían con más conocimiento de su área y podrían pasar al estudio de la misma por medio de más recursos en inglés.

Tal vez algunas materias más avanzadas, la neuropsicología o estrategias de intervención social, clínica u organizacional porque son para estudian-

tes que se supone que pasaron cuatro niveles de inglés. Además de eso, ya dominan cierto contenido de psicología, aunque son materias más específicas y ellos tienen cierto bagaje que les permite entender mejor, aunque esté en inglés (DP3).

Conclusiones

Los docentes de la Licenciatura en Psicología del CRN de la BUAP en Teziutlán muestran interés hacia una posible implementación de EMI en alguna de las asignaturas disciplinares que imparten. Debido a que esto implicaría un reto consideran que sería complicado realizarla, pero también representaría un crecimiento académico y laboral tanto para docentes como estudiantes. Sin embargo, también consideran que es importante tomar en cuenta elementos esenciales para que el proyecto se desarrolle de manera exitosa. Destacan como elementos esenciales: el incremento del nivel de dominio del inglés por parte de los docentes, específicamente en la producción oral, y el desarrollo de una metodología adecuada que evite y prevenga que una clase que haga uso de EMI se confunda con una clase tradicional de inglés o con una conferencia en inglés. Lo anterior, debido a que los docentes no se deben enfocar principalmente en la forma del idioma, sino en el mensaje del mismo. Además, se debe tomar en cuenta la opinión de los estudiantes debido a que éstos podrían no

contar con el nivel requerido de dominio del idioma lo cual podría causar problemas en sus procesos de aprendizaje al no permitirles profundizar en el conocimiento de asignaturas de nivel formativo.

Parece ser que EMI podría representar una forma de fomentar la transversalidad entre las asignaturas disciplinares y el uso del inglés. De acuerdo con los participantes, el inglés se hace presente en las clases básicas o formativas de la licenciatura, principalmente por medio de la lectura de artículos académicos. Sin embargo, los docentes también destacan que es muy común que se prefiera hacer uso de fuentes en español, dejando de lado las que se encuentran en inglés, esto a pesar de saber que la información más actualizada sobre sus asignaturas se encuentra en inglés. La dinámica mencionada, podría tener un efecto negativo en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Psicología debido a que podrían no tener acceso al estado del arte de su área de conocimiento.

Se puede concluir que, actualmente, las condiciones para llevar a cabo la implementación de EMI no son las ideales y que si se desea llevar a cabo en el CRN, sería un buen comienzo incrementar el nivel de dominio de inglés en los docentes, además de generar una dinámica de estudio que se enfoque en el aprendizaje de contenidos disciplinares sin penalizar los errores que pudieran tener sus estudiantes; es decir, se requiere crear un espacio seguro tanto para docentes como para estudiantes que estudien con EMI que les permita “equivocarse” y mejorar constantemente. Además, a partir de las ideas expresadas por los docentes, y como complemento de esta investigación, sería recomendable realizar otra investigación que permita indagar las percepciones de los estudiantes hacia una posible implementación de EMI en algunas asignaturas de su programa de licenciatura. •

Referencias

- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2018). *Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México*.
- Galloway, N. (2020). *English in higher education - English medium*. British Council.
- Banks, M. (2018). Exploring EMI lecturers' attitudes and needs. *EPiC Series in Language and Linguistics*, 3(1), 19-26. <https://easy-chair.org/publications/open/k9B5>
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2007). *Modelo Universitario Minerva*.
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2018). Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. *Gaceta Universitaria BUAP*, 37(225), 7-64. https://repositorio.buap.mx/rdci/public/inf_public/2018/0/gaceta225.pdf
- Corrales, K. A., Rey, L. A. P. y Escamilla, N. S. (2016). Is EMI enough? Perceptions from university professors and students. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, 9(2), 318-344. <https://laciil.unisabana.edu.co/index.php/LACLIL/article/view/7094/pdf>
- Dearden, J. (2014) *English as a medium of instruction – a growing global phenomenon*. British Council. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e484_emi_-_cover_option_3_final_web.pdf
- Flick, U. (2018). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Macaro, E., & Akincioglu, M. (2018). Turkish university students' perceptions about English Medium Instruction: exploring year group, gender and university type as variables. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 39(3), 256-270. <http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2017.1367398>
- Macaro, E., Curle, S., Pun, J., An, J., & Dearden, J. (2018). A systematic review of English medium instruction in higher education. *Language Teaching*, 51(1), 36-76. <https://doi.org/10.1017/S0261444817000350>
- Maxwell, J. (2019). *Diseño de investigación cualitativa*. Gedisa.
- Mejía-Pérez, G. y Worthman, S. (2017). La geografía de las oportunidades. El caso de las sedes de las universidades autónomas en municipios con poca oferta de educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 8(23), 25-48. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722017000300025&lng=es&tling=es
- Pun, J. y Jin, X. (2021). Student challenges and learning strategies at Hong Kong EMI universities. *Plos one*, 16(5), 1-16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251564>
- Thompson, G., Aizawa, I., Curle, S., & Rose, H. (2019). Exploring the role of self-efficacy beliefs and learner success in English medium instruction. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 25(1), 196-209. <https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1651819>

Lenguas contexto

La revista Lenguas en Contexto de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

CONVOCA

A todos los autores e investigadores en la didáctica de lenguas, cultura, lingüística aplicada y traducción, a enviar artículos para su probable publicación en el ejemplar número 21 en forma impresa con ISSN 1870-1671 y el número 14 con ISSN 2007-3038 en su versión digital correspondientes al período agosto 2023 - julio 2024 de nuestra revista a: lenguascontexto@facultaddelenguas.com

Lenguas en Contexto tiene la misión de difundir la investigación, la reflexión y el conocimiento en torno a las lenguas y culturas, su enseñanza/aprendizaje, lingüística aplicada y traducción.

Nuestra revista se encuentra indexada en el sistema Latindex y es una publicación sin fines de lucro. Deseamos promover la generación, aplicación y difusión del conocimiento, abriendo espacios de intercambio y de crítica constructiva, con el fin de participar de manera permanente en la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras así como promover y potencializar la comunicación intercultural.

Todos los artículos son arbitrados bajo la modalidad doble ciego.

Todas las contribuciones deben apegarse a los lineamientos que se encuentran en: <http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto/>

Dichos lineamientos incluyen: cuestiones de formato, tipos de artículos publicables, por lo que se recomienda a los autores seguir la lista de verificación que encuentran en el mismo sitio.

Se aceptan artículos en español, inglés y francés.

Fechas para el envío de contribuciones: del 1 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023.

COMITÉ EDITORIAL

Editora en jefe: Leticia Araceli Salas Serrano - aracelisalas@yahoo.com

Co editora: Stéphanie Marie Brigitte Voisin - stephanievoisin2002@yahoo.fr

Co editora: María Leticia Temoltzin Espejel - letytemoltzin@gmail.com

CALL FOR PUBLICATION

Lenguas en Contexto published by the *Facultad de Lenguas* of *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla* (BUAP) Mexico, invites all teachers, authors and researchers in the fields of teaching and learning languages, applied linguistics and translation to submit their works for their probable publication in the issue no. 21 of the printed version (ISSN 1870-1671) and no. 14 (ISSN 2007-3038) in the digital version of *Lenguas en Contexto* corresponding to the period from August, 2022 to July, 2023.

All contributions must be sent to:

lenguascontexto@facultaddelenguas.com

Lenguas en Contexto has the mission of disseminating research, reflection and knowledge on language and culture, their teaching/learning, their application and their translation.

Lenguas en Contexto is indexed in the Latindex system and it is a non-profit publication. Our wish is to promote the generation, application and dissemination of knowledge, opening spaces for exchange and constructive criticism, so that authors and researchers can permanently participate in the improvement of the teaching / learning process of foreign languages as well as to promote and potentiate intercultural communication

All contributions go through a process of blind-peer review before they are published.

The guidelines (format and kinds of articles) for publication in the journal can be consulted at:

<http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto/>

All authors are encouraged to follow the verification list included in order to encourage the quality of their contributions.

Deadline for the submission of contributions: from December 1, 2022 to March 15, 2023.

EDITORIAL COMMITTEE

Chief editor: Leticia Araceli Salas Serrano - aracelisalas@yahoo.com

Co editor: Stéphanie Marie Brigitte Voisin - stephanievoisin2002@yahoo.fr

Co editor: María Leticia Temoltzin Espejel - letytemoltzin@gmail.com

APPEL A PUBLICATION

La revue *Lenguas en Contexto* de la *Facultad de Lenguas* de la *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla* au Mexique lance un appel à contributions pour son numéro 21.

Cet appel, adressé aux auteurs et aux chercheurs dans les domaines de la didactique des langues et des cultures, de la linguistique appliquée et de la traduction ou domaines connexes, les invite à soumettre leurs contributions, pour publication dans le numéro 20 pour la version imprimée (ISSN 1870-1671) correspondant au numéro 14 pour la version électronique (ISSN 2007-3038) à l'adresse électronique suivante :

lenguascontexto@facultaddelenguas.com

Notre revue, indexée dans le système Latindex, est une publication à but non lucratif.

Elle vise à promouvoir la génération, l'application et la diffusion des connaissances, en ouvrant des espaces d'échange et de critique constructive pouvant mener à l'amélioration constante du processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères et favorisant en même temps la promotion et le renforcement de la communication interculturelle.

Toutes les contributions sont doublement et anonymement évaluées.

Les consignes aux auteurs pour une publication dans la revue sont disponibles sur le site suivant :

<http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto/>

Ces consignes comprennent : des aspects liés au format, les types d'articles que nous publions, ainsi qu'une liste de vérification à laquelle nous recommandons vivement aux auteurs de se référer.

Nous acceptons des articles en français, en espagnol et en anglais.

La réception des contributions est fixée du 1er décembre 2022 au 15 mars 2023.

ÉQUIPE ÉDITORIALE

Éditrice en chef: Leticia Araceli Salas Serrano - aracelisalas@yahoo.com

Co éditrice: Stéphanie Marie Brigitte Voisin - stephanievoisin2002@yahoo.fr

Co éditrice: María Leticia Temoltzin Espejel - letytemoltzin@gmail.com

